

Women's Physique Politics in Literature

Dr. M. Jothilakshmi, Assistant Professor of Tamil, Bishop Heber College, Tiruchirappalli, Tamilnadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9378-7735>

DOI: 10.5281/zenodo.7593484

Abstract

In today's life, we can see a lot of changes in the evaluation of women in outer life. It is a fact that even when scientific development reached its peak, the inner life did not progress. Even today, the interest shown by women in changing themselves by changing their clothes, changing their diet, changing their language, and changing their culture depends on the welfare of the nation, and the heroic actions that they think and act in the interest of the nation. The reason for this is the false assumption that beauty is based on color and based on the body. Not only that, but how is body politics talked about in today's literature, novels, and practical life in describing women's beauty? The central hypothesis of this article is to think about the awareness that women should have and their duty to the society.

Keywords: Gender Equality, Magadhu lead, Agency, Physical Politics, Dimensions.

References

- [1] Sirupanchamula, Kariyasan, Shanta Publishing House, Chennai, January 2010.
- [2] Anjalai, Kanmani Gunasekaran, Tamilini Publishing House, Virudhachalam, 2012.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

இலக்கியங்களில் பெண் உடல் அரசியல்

முனைவர் மு. ஜோதிலட்சுமி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை,
பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி-17, தமிழ்நாடு, இந்தியா.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9378-7735>
DOI: 10.5281/zenodo.7593484

ஆய்வுச் சுருக்கம்

இன்றைய வாழ்வியலில் பெண்கள் சார்ந்த மதிப்பீடுகளில் நிறைய மாற்றங்களை புற வாழ்வியலில் நம்மால் காண முடிகிறது. அறிவியல் வளர்ச்சியால் உச்ச நிலை எட்டிய பொழுதுகூட அக வாழ்வில் முன்னேற்றம் காணவில்லை என்பதே நிதர்சனமான உண்மை ஆகும். உடை மாற்றம், உணவு மாற்றம், பேச்சுமொழியில் நனி நாகரிகம் என்று பெண்கள் தங்களை மாற்றிக்கொள்வதில் காட்டும் ஆர்வங்கள் மதிநலன் சார்ந்து, தேச நலன் சார்ந்து சிந்திக்கின்ற, செயல்படுகின்ற வீரதீர செயல்கள் வியப்பான செய்தியாகவே இன்றளவும் உள்ளது. இதற்கான காரணம் அழகு என்பது நிறம் சார்ந்து உடல்சார்ந்து அமைந்த ஒன்று என்ற தவறான கற்பிதமே இதற்கு அடித்தளமாக அமைகின்றது. அது மட்டுமல்ல, பெண்களின் அழகை வர்ணிப்பதில், இன்றைய இலக்கியங்களில், நாவல்களில், நடைமுறை வாழ்வியலில் எவ்விதம் உடல் அரசியல் பேசப்படுகிறது? என்பது குறித்தும், அதனால் பெண் சமூகம் பெற வேண்டிய விழிப்புணர்வு குறித்தும் சமூகத்திற்கு ஆற்ற வேண்டிய கடமை குறித்தும் சிந்திக்க வேண்டும் என்பதே இக்கட்டுரையின் மையக் கருதுகோளாக முன்வைத்து ஆராய முற்படுகின்றது.

குறிப்புச் சொற்கள்: பாலின சமத்துவம், முன்னிலை, முகமை, உடல் அரசியல், பரிமாணங்கள்.

முன்னுரை

பெண்கள் மானுடம் போற்றும் மகத்துவம் மிக்கவர்களா? இல்லை வர்ணனை செய்யும் நுகர்பொருள் வாணிபச் சந்தையில் ஊடக காட்சிப் பொருளா? என்று ஆதங்கம் கொள்ளுமளவிற்கு இன்றைய சமூகம் பெண்களைக் குறித்த மதிப்பீட்டைக் கட்டமைத்துள்ளது. "மகடு உ முன்னலை" என்ற நோக்கில் இலக்கியங்கள் மற்றும் இலக்கணங்களில் பெண்களை விளித்துக் கூறுவதாக அவர்களின் உடல் அழகை வர்ணித்துப் பிறகு தாம் கூற வரும் செய்தியைப் பகர்கின்றது. தொன்மைக் காலம் முதல் இக்காலம் வரை அழகுப் பதுமைகளாக, காட்சிப் பொருளாக மட்டுமே பெண்கள் சித்தரிக்கப்படுகின்றனர். அவர்கள் உடல் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தும் உடல் அரசியல் குறித்து அதனை எதிர்ப்பது குறித்த விழிப்புணர்வை இக்கட்டுரை ஆராய முற்படுகின்றது.

பாலின சமத்துவம்

ஆண் பெண் சரிநிகர் சமானம் என்ற வரிகள் வார்த்தை அளவில் உள்ளது. இதனின்

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

செயலாக்கத்தில் உள்ள தடைகள் குறித்து மத்திய நிதி மற்றும் கார்ப்பரேட் விவகாரங்களுக்கான "பிங்க்-நிற" பொருளாதார ஆய்வறிக்கையில் "பாலின சமத்துவம் என்பது பன்முகத்தன்மை கொண்ட பிரச்சினைகளில் உள்ளாந்திருக்கிறது. மூன்று குறிப்பிட்ட பரிமாணங்களின் அடிப்படையில் இது மதிப்பீடு செய்யப்படுகிறது.

முகமை

முடிவெடுக்கும் திறன், செலவீனம், பயணம், ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றில் பெண்கள் பின்தங்கி உள்ளனர்.

மனப்பான்மை

வன்முறைகளுக்கு எதிரானத் துணிவு குறைவு, விரும்பக்கூடிய மகன்களின் எண்ணிக்கை அதிகம்.

விளைவுகள்

பெண் வேலைவாய்ப்பு கருத்தடை, கல்வி நிலை, திருமண வயது, பாலியல் ரீதியான வன்முறை போன்றவற்றில் கடந்த 10 முதல் 15 ஆண்டுகளில் பெண்களுக்குரிய கல்வி, துணிவு ஆகியவற்றில் சிறு மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது. பின்தங்கியுள்ள அம்சங்களில், கவனிக்கத்தக்க வகையில், "வேலைவாய்ப்பு, மாற்றிக்கொள்ளக் கூடிய கருத்தடை சாதன பயன்பாடு, மகனை விரும்பும் நிலை ஆகியவற்றில் மாற்றம் காண வேண்டியுள்ளது என எச்சரிக்கிறது." Posted on 29 Jan.2018. 7.42 PM by PIB சென்னை. இந்தியாவில் மட்டுமல்ல மேலை நாடுகளில் கூட நிற அடிப்படையில் பாகுபாடு நிகழ்த்தப்படுகிறது. கறுப்பர் இனத்தில் அதிக வருவாய்ப் பெறும் பெற்றோர்களின் பெண் குழந்தைகள் உயர்ந்த இடத்தில் இருப்பதற்கும், கீழ்நிலைக்குச் செல்வதற்கும் சம வாய்ப்பு உண்டு." (இராம சீனிவாசன் பொருளியல் நிபுணர் Race and Economic Opportunity in the United States. அதுவே வெள்ளையர் இனத்தில் பிறந்த பெண்கள் உயர்ந்த இடத்திலிருந்து கீழ் நிலைக்குச் செல்வதை விட உயர்ந்த இடத்தில் தொடர்ந்து இருப்பதற்கு ஐந்து மடங்கு அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. இதன் வழி எல்லா இடங்களில் பெண் குறித்த நோக்கு நிலை இச்சமூகத்தில் பின்தங்கி உள்ளதை அறிய இயலுகிறது.

இலக்கியம் வழி உடல் அரசியல்

பெண்மொழி என்பது அவளது சிந்தனைகளின் வழியே மதிநுட்பத்தில் பிறக்கும் கருத்துக்களின் மொழி அன்று, இச்சமூகம் கட்டமைத்துள்ள மொழி, உடல் உறுப்புகளை வர்ணித்தல், உணவு, உடை ஆகியவற்றில் வரையறை மென்மை, அடக்கம், ஒழுக்கம் என்ற வார்த்தைகளில் கட்டுக்குள் அடக்குதல் வாய் பேசாமல் இருக்கச் செய்தல் பெண் மொழி என்று இச்சமூகம் வரையறை செய்துள்ளது.

பேண், அடக்கம் பேணாப்

பெருந்தகைமை பீடு உடைமை

நாண் ஒடுக்கம் என்று ஐந்து நண்ணின்றா

பூண் ஒடுக்கும் பொன் வரைக் கோங்கு

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

ஏர் முலைப் பூந் திருவே ஆயினும்

தன் வரைத் தாழ்த்தல் அரிது (பாடல் 43. சிறுபஞ்சமூலம்)

நீதிநூல் என்று அழைக்கப்பெறும் சிறுபஞ்சமூலம் ஒரு பெண்ணிற்கான வரையறையை, உறவினரைப் பேணுதலும், அடக்கமுடைமையும், மற்றொருவனை விரும்பாதலும், பெருமை அடைதலும், வெட்கமும், இந்த ஐந்தினைப் பெற்று, இனிய கரும்பினைப் போன்ற அழகினை உடைய முலைகளைப் பெற்ற தாமரை மலரில் வீற்றிருக்கும் திருமகளே ஆனாலும், தன் கணவனைத் தாழ்த்தாமல் அடங்கியிருத்தலே இனிதாகும் என்று அறிவுறுத்துகிறது. இந்தப் பாடல் வழி ஒரு பெண் எப்படி இருக்க வேண்டும்? அந்த உடல் எப்படி செயல்பட வேண்டும்? அது தெய்வமாகவே இருந்தாலும் எப்படி அடங்கி இருத்தல் வேண்டும்? என்று வரையறை செய்வதற்கு முற்படுவதை அறியும் விழிப்புணர்வே உடல் அரசியல் என்ற தளத்தில் ஆராய அடித்தளமாக அமைகின்றது. மேலும் மற்றொரு பாடலில் அறிவு நிறைந்த அறிஞர்கள் வெறுத்து ஒதுக்குபவர்கள் யார் யார் என்று ஒரு பட்டியலை இந்த அற இலக்கியம் தருகிறது.

பூவாதாள், பூப்புப் புறக்கொடுத்தாள், இலிங்கி,

ஓவாதாள் கோலம் ஒரு பொழுதும் காவாதாள்

யார் யார் பிறர் மனையாள் உள்ளிட்டு - இவ்

ஐவரையும்

சாரார் பகை போல் சலித்து (பாடல் எண். 40 சிறுபஞ்சமூலம்)

பருமடையாத கன்னியும், பூப்புத் தவிர்த்தாளையும், தவப்பெண்ணையும், கணிகையையும், பிறர் மனையாளையும், அறிஞர்கள் பகைவர்கள் போல வெறுப்பர். இந்தப் பாடல் ஒரு பெண்ணின் உடல் பருவ நிலைகளை சுட்டுவது மட்டும் அல்லாமல், பகைவர்கள் போல இவர்களை வெறுப்பர் என்று கூறுவது அறநெறியா? சிந்தனைத் திறன் வைத்து அறிவு நிலை மதிப்பிடப் பெறவில்லை. பெண்களின் உடல் தகவமைப்புக் கேற்ற வகையில் அறிவுநிலையை வரையறுத்துள்ள போக்கை இப்பாடல் - தெற்றெனப் புலப்படுத்துகிறது. தொன்மைக் கால இலக்கியங்களில் மிகையாக இப்போக்கு காணப்படுகிறது என்றால், இன்றைய நிலை மாற்றம் பெற்றுள்ளதா? என்று ஆராய முற்படுவோமானால், இன்றைய இலக்கியங்களிலும் உடற் கூறுகளின் வர்ணனை காட்சிப் பொருளாகவே பெண் கதாபாத்திரங்களை மாற்றி விடுகின்றனர். காட்சி ஊடகம், நுகர்பொருள் வாணிபச் சந்தையின் கவர்ச்சிப் பொருளாகவே பெண்களை சித்தரிக்கிறது. இதன் விளைவு மாற்றம் காண இயலா சூழலுக்குள் சிக்கி வாழும் நிலைக்குப் பெண்கள் தள்ளப்படுகின்றனர். சான்றாக, கண்மணி குணசேகரனின் 'அஞ்சலை' என்ற நாவல் விழுப்புரம் மாவட்டம், கார்க்குடல், மணக்கொல்லை, தொளார் பகுதிகளில் வாழும் மக்களின் நிஜவாழ்வை எடுத்துரைக்கிறது. இதில் 'அஞ்சலை' என்ற கதாபாத்திரம் உழைத்து வாழும் ஏழ்மை மிகு நிலையில் இருந்து எதிர்பார்ப்புடன் கூடிய மண வாழ்க்கையில் ஏமாற்றப்பட்டு பெண் பார்க்க வந்தவன், ஒருவன் திருமணம் செய்து கொண்டவன் (மன்னாங்கட்டி) வேறொருவன், என்ற நிலையில் அஞ்சலையின் வாழ்க்கையை வட்டார

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

வழக்குச் சொற்களில் அவல நிலையை எடுத்துரைக்கிறது. முந்திரி காடுகளில் அஞ்சலை வேல செய்யும்பொழுது முந்திரிக்காட்டை பார்த்துக் கொள்பவன்.

“வா அஞ்சலை மண்ணாங்கட்டி வரந்துக்குள்ள அப்பிடி செத்த நேரம் முந்திரி மறவா போய்ட்டு வரலாம்” (பக்.95 அஞ்சலை - கண்மணி குணசேகரன்) என்று கூற அஞ்சலைக்கு உடம்பெல்லாம் நடுங்கியது ஆக்ரோஷம் வந்து “எட்றா கையை” என்று உதறித் திமிறி கத்தி எழுகிறாள். ஒரு ஆக்ரோஷ காளியாக கணவனுடன் வாழப் பிடிக்கவில்லை என்பது அவள் சுய முடிவு. ஆனால் கணவனுடன் வாழாதவள் என்றால் அவள் உடலை இச்சமூகம் எவ்வளவு பகடைக்காயாகப் பயன்படுத்தத் துடிக்கிறது என்பதை இதன்வழி அவள் வலி உணர முடிகிறது. அந்த அவமானத்திற்குப் பிறகு முந்திரிக்காட்டை பொறுக்கியதில் கிடைத்த ரூ.200 இல் ரூ.100 ஐ அவள் தோழி வள்ளித் திருமணத்திற்கு மொய்யாகத் தருகிறாள். பிறகு அவள் மாமனார் வாடி, போடி என்று மரியாதை இல்லாமல் பேச “ஏறவானத்தில் இருந்த மத்துக்கழியை எடுத்து ஓங்கி அடித்து விடுகிறாள். கிழவனுக்கு நெத்திக்கு நேராய் மண்டையிலிருந்து ரெத்தம் மூக்கால் வழிந்தது” கிழவன் கத்தி பெரிய சண்டையாக முடிகிறது. அங்கும் வாழப் பிடிக்காமல் அஞ்சலை தன் அக்காவை நம்பி செல்ல, அவள் தன் கொழுந்தனுக்கு (ஆறுமுகம்) மறு திருமணம் மணக்கொல்லை ஊரில் செய்து வைக்கிறாள். அஞ்சலையின் வாழ்வு அங்கும் நிலைக்கவில்லை. தன் அக்காவின் சுகத்திற்காக இவளை பணயம் வைத்ததை பின் அறிகிறாள். வயிற்றில் அவள் கருவைத் தாங்கி படாத பாடு; திரும்பவும் அடி, உதை கொடுமை அங்கு இருக்க முடியாமல் கைக் குழந்தையுடன் தொளார் சென்று மீண்டும் மண்ணாங்கட்டியுடன் வாழ்க்கை, ஊர் பேசும் பேச்சு, கையில் உள்ள பெண்குழந்தையை அம்மாவிடம் வளர்க்கச் சொல்லிவிட்டு அவனுடன் சேர்ந்து இரு குழந்தைகளிடையே படும்பாடுகள் என ‘அஞ்சலை’ என்ற பெண் கதாபாத்திரம் சமூகத்தால் எவ்விதம் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த உடல் மீது எத்தனை பேர் அதிகாரம் செலுத்துகின்றனர் என்று நாவலை வாசிக்கின்ற பொழுது உணர முடிகிறது. நாவல் முழுவதும் தலீத்திய அரசியல் பரவி இருந்தாலும் அஞ்சலை உடல் மீது வன்மம் கொண்டு பேசப்படும் ஏனைய வார்த்தைகள் உடல் அரசியலைப் பறைசாற்றி நிற்கின்றது. இவ்விதம் இலக்கியங்களில் மட்டுமல்ல நிஜத்திலும் உடல் அரசியல் கட்டமைக்கப்படுவதை காண முடிகிறது. இதற்குத் தீர்வாக எதிர்த்து அஞ்சலை நிற்கும்பொழுது அவப்பெயர் மட்டுமே அவளைப் பற்றி மிஞ்சி நிற்கிறது.

நிறைவுரை

இலக்கிய வாசிப்பின்போது அழகு பற்றிய கற்பிதம் பெண்கள் தெளிவாக உணர வேண்டும். மதிநுட்ப அறிவை சமூகம் சார்ந்த வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்தும் பொழுது எழும் இடையூறுகளைத் தூக்கி எறியும் துணிவு வேண்டும். இங்கு மரியாதை என்பது வேறு மட்டப்படுத்துதல் என்பது வேறு என்ற தெளிவு வேண்டும். புகழ்ச்சி என்பது செயல் சார்ந்து அமையும்பொழுது கூட மதி மயங்கா நிலை வேண்டும். இலக்கியப் பெண் படைப்பாளர்கள் தங்கள் படைப்பின் தன்மையில் (வர்ணனை, அடக்கம், மென்மை) போன்ற நிலையில் மாற்றம்

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்த்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

செய்தல் வேண்டும். பெண் பிறப்பதில்லை உருவாக்கப்படுகிறாள் என்ற கட்டமைப்பை மாற்ற வேண்டும். நிற அரசியல், உடை அரசியல், உணவு அரசியல், இன அரசியல், கடந்து உடல் அரசியல் வரை ஆரம்ப நிலை கல்வி முதல் போதிக்க வேண்டும். ஆண்களை முற்றிலும் எதிர்ப்பது அல்ல பெண்ணியம், தன் சுயம் அழியாமல் திறமை பாகுபாடு நோக்கில் வேறுபடுத்தப்படாமல், உடல் பற்றிய வர்ணனைக்கு எதிரான குரல் தரும் வளர்ச்சிக்கு மதிநுட்பம் வழி வித்திடுவதே உடல் அரசியல் ஒழிய அடித்தளமாகும்.

குறிப்புகள்

- [1] சிறுபஞ்சமூலம், காரியாசான், சாந்தா பதிப்பகம், சென்னை, ஜனவரி 2010, முதற்பதிப்பு.
- [2] அஞ்சலை, கண்மணி குணசேகரன், தமிழினிப் பதிப்பகம், விருத்தாச்சலம், 2012 டிசம்பர், இரண்டாம்பதிப்பு.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.